
4-BAĞDAR: JOQARÍ BILIMLENDIRIWDE KADRLAR TAYARLAWDÍ INNOVACION HÁM METODIK USÍLLARÍ HÁM DE MASHQALALARÍ

“NATRIY XLOR ERITMASINING ELEKTROLIZI ” MAVZUSINI O`QITISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA ASOSIDA DARS ALGORITMI.

G.N.Bekimbetova

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti

B.N.Bekimbetova

Qoraqalpaq davlat universiteti “Organik va neorganik kimyo” kafedrası o`qituvchisi

N.Najimova

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti Kimyo fani assistent o`qituvchisi.

Ozoda Tojibaeva

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik institut Kimyo texnologiya mutaxassisligi I B kurs talabasi

Zuhra Rozimova

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti, Kimyo texnologiya mutaxassisligi I B kurs talabasi

Annotaciya: Ushbu maqolada Natriy xlor eritmasining elektrolizi mavzusini o`qitishda darslar samaradorligini oshirishning didaktik manbalari va ulardan foydalanish tavsiyalari qisqacha bayon qilindi hamda pedagogik eksperiment bilan asoslangan pedagogik texnologiyalarni darsga joriy qilish natijalari keltirildi. Mavzuni o`qitish metodikasini yaratish uchun har bir dars ta`limi xususiyatini etiborga olib, didaktik manba va vositalardan foydalanish algoritmi ishlab chiqildi.

Tayanch so`zlar:kimyo, metallar, kaliy , natriy, ishqoriy metallar, didaktika, multimedia, animatsiya, laboratoriya, tajriba.

Hozirgi vaqtda ta`limning hamma bosqichlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyati yaratildi. Ta`lim va tarbiyaning samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni dars jarayoniga joriy etishga oid o`quv-uslubiy majmualarning yangi avlodini yaratish zamon talabi hisoblanadi. Ushbu maqolada pedagogic texnologiyalarni dars jarayoniga joriy etish tajribasi bayon qilinadi.

Dars mavzusi; Natriy xlor eritmasining elektrolizi. Natriyning tabiatda uchrashi, olinish xossalari, ishlatilishi.

O`qitishdan ko`zlangan natija:Elektroliz processi natijasida hosil bo`lgan moddalarni, metallarning elektrolizi processi da rioya qilinishi kerak bo`lgan ehtiyot choralarini, fizikaviy, kimyoviy hossalari va ishlatilishini o`rganish.

Darsda o`rganiladigan bilim, ko`nikma, malaka va tayanch tushunchalar: Natriy xlor eritmasining umumiy tavsifi, fizikaviy va kimyoviy xossalari va osh tuzining maxalliy tabiiy zahiralarda uchrashi haqida bilimga ega bo`lishi.

Dars samaradorligini oshirish manbalari:O`quv materialning ko`pchilik qismi deduktiv holda o`rganiladi.

*Mavjud darslik va o`quv qo`llanmalarda deyarli yoritilmagan mavzuga oid mahalliy tabiiy zahiralari va ulardan kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarilishi bayon qilinadi.

*Mavzuga oid fan yangiliklaridan foydalangan holda dars samaradorligini oshirishning pedagogik eksperimentga asoslangan dars ishlanmasi yaratildi.

Muammoli informatsion metod.

Natriy zaharli bo`lmaganligi uchun NaCl ning eritmasini elektroliz qilib xlor olish jarayonlarini animatsiya qilib, tayyorlangan dinamik modellari kompyuterda namoyish etiladi. Mahalliy materiallar va fan yangiliklaridan foydalanib shuningdek ishqoriy metallarning biologik ahamiyati va Glauber tuzining

ishlatilishi va kimyoviy xossalari mavzularida muammoli savollar tuziladi, o'zaro muloqotlar asosida ular bilan suhbat olinadi.

Namoyish qilinadigan laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar uchun tavsiya qilingan yangi kimyoviy tajribalar:

Namoyish qilinadigan havfsiz tajriba: osh tuzi eritmasini U simon shisha nayda elektroliz qilib xlor olish va kraxmal kleystri tomizilgan kaliy yodid eritmasi yordamida aniqlash.

Maqolada keltirilgan manbalarning dars samaradorligini o'z shirilishini qisman ko'rib chiqamiz. Bu narsa dars samaradorligini oshirishning va o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning muhim omili ekanligini o'tkazilgan pedagogik eksperiment natijalari isbotlaydi. Dars jarayonida mavzuga oid qiziqarli tarixiy manbalar va fan yangiliklari, Respublikadagi moddalarning tabiiy zahiralari va ulardan mahsulotlar ishlab chiqarilishini bayon qilish, qiziqarli tajribalarni namoyish qilib ko'rsatish va boshqalar kiradi [1]. Natriy xlorid misolida elementlarning respublikamizdagi tabiiy zahiralari va ulardan mahsulotlar ishlab chiqarishni darsda bayon etishni ko'rib chiqamiz. Didaktik manba Respublikamiz osh tuzi konlariga boy. Aniqlangan 5 ta osh tuzi koni Xojakon, Tubakat, Borsakelmas, Baybichikan, Oq qala konlarida taxminan 90 milliard tonna xomashyo bor [3]. Natriy xlor (osh tuzi) nisbatan arzon xomashyo bo'lganligi hamda uning elektrolizidan uchta (xlor, natriy gidrooksidi va vodorod) muhim sanoat mahsuloti olinishi sababli, shu bilan bir qatorda elektroliz jarayonining soddaligi tufayli uning eritmasini elektrolizi iqtisodiy jihatdan ancha samarali usul hisoblanadi.

Elektrolizning ikkinchi mahsuloti natriy gidrooksidi bo'lib, muhimligi jihatidan asosiy mahsulotdan (xlordan) qolishmaydi. Natriy gidrooksidi qattiq, oq rangli suvda yaxshi cryydi, 328°C da suyuqlanadi. Natriy gidrooksidi organik sintezda, sun'iy tola ishlab chiqarishda, sellyuloza va qog'oz olishda, sovun va aluminiy ishlab chiqarishda, neftni qayta ishlash sanoatida keng ko'lamda ishlatiladi [2]. Elektroliz qilish uchun osh tuzining to'yingan eritmasidan (305-310 g/l) sho'robadan foydalaniladi. Elektroliz ikki xil apparatda qattiq po'latli diafragma yoki diafragmasiz suyuq simob katodli apparatlarda (elektrolizyorlarda) olib boriladi. Har ikkala holda ham uglerodli (grafitli) anod yoki sirti ruteniy oksidi bilan qoplangan titanli anod ishlatiladi.

Yangi joriy qilingan pedagogik texnologiyalar, didaktik vosita va manbalar: O'quvchining mustaqil bajaradigan eksperimenti. Tajriba natijalarini izohlash muammoli savollar yordamida amalga oshiriladi.

1. Filtrovchi diafragma elektroliz vannasining sxemasiga qarab quyidagi raqamlarga qarab nomlarini toping?

1	A	grafitli anod
2	B	anod bo'shlig.
3	C	ko'p teshikli po'lat katod
4	D	katod bo'shlig'i
5	E	g'ovak asbestli diafragma

1-E. 2-C 3-D 4-A 5-B

2. Quyidagi so'zlarni jufti bilan moslashtiring?

1	Elektroliz	a	Normal sharoitda gaz 34,1 C da suyuqlanadi.
2	Natriy gidroksidi	b	Atomlar yoki ionlar elektronlarni tortib olish hodisasi.
3	Xlor	c	Diafragmali va diafragmasiz.
4	Gidroliz	d	elektr toki natijasida boradigan oksidlanish qaytarilish reaksiyasi.
5	Oksidlanish	e	qattiq, oq rangli suvda yaxshi eriydi.
6	Elektrolizning ikki apparati	i	Uglerodli elektrod bilan ta'sirlashadi, CO ₂ ga aylanadi.
7	Katod	f	moddalar bilan suv o'rtasida o'zaro ta'siri natijasida turli birikmalar hosil bo'lishi.
8	Kislorod	g	NaCl eritmasini juda qattiq tozalashni talab qiladi.
9	Simob katodli elektroliz usuli	k	(rassol) anod bo'shliqqa solinadi.
10	Tozalangan sho'roba	l	Musbat zaryadlangan ionlar.

savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
javob	d	e	a	f	b	c	l	i	g	k

Shunday qilib, ushbu maqolada “Natriy xlor eritmasining elektrolizi” mavzularini o'qitishda darslar samaradorligini oshirishning didaktik manbalari qisqacha bayon qilindi hamda pedagogik eksperiment bilan asoslangan yangi pedagogik texnologiyalarni darsga joriy qilish natijalari keltirildi.

Adabiyotlar

1. Toshpo'latov Yu., Raxmatullayev N., Ajieva M. Преподавание главы «Галогены» в курсе неорганической химии-Т; “Pedagogika ta'lim” № 1
2. Toshpo'latov Yu., Raxmatullaev N., Ajieva M. Anorganik kimyo kursida “Iod va uning birikmalari” mavzusini o'qitish haqida “Pedagogika ta'lim” №6, 62-68 bet
3. Muftaxov A.G. Umumiy kimyo. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun darslik. Т - “O'qituvchi”, 2004

CHEMICAL EXPERIMENT AS A METHOD OF SCIENTIFIC COGNITION IN THE DISCIPLINE OF ELEMENTAL CHEMISTRY

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,

Tastanova Lyazzat

Abilkhanova Aizhan

K.Zhubanov Aktobe Regional University, Kazakhstan, Aktobe abilkhanova01@gmail.com

Annotation: This article explores the indispensable role of chemical experiments in elemental chemistry as a method of scientific cognition. It delves into how chemical experiments facilitate observation, measurement, hypothesis testing, and discovery within the field. Through careful experimental design and analysis, researchers elucidate reaction mechanisms, validate theoretical models, and contribute to quantitative analysis. Additionally, the annotation emphasizes the educational significance of chemical experiments in training future chemists and fostering a deeper understanding of chemical phenomena.

Key words: experimental chemistry, elemental chemistry, inorganic chemistry, chemistry teaching, laboratory workbook